

AMUDARYO BOʻYI HUDUDLARIDA TUPROQ SHOʻRLANISHINING OʻSIMLIK TARQALISHIGA TASIRINI SPECTRAL INDEKSLAR ORQALI TADQIQ QILISH (NUKUS TUMANLARI MISOLIDA)

Reymov P. R. (1), Nuratdinov A. U. (2), Davletov A. M. Yuldashov V.U.(3) Berdaq nomidagi
Qoraqalpoq davlat universiteti g.f.d. prof.
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti assistenti
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistrant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465019>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Nukus tumani misolida 2010–2025-yillar oraligʻida tuproq shoʻrlanishining oʻsimliklar tarqalishi va holatiga taʼsiri masofadan zondlash (RS) hamda geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida kompleks tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi Google Earth Engine (GEE) va ArcGIS 10.8 platformalarida Sentinel-2 hamda Landsat 8/9 sunʼiy yoʻldosh tasvirlarini qayta ishlashga asoslangan boʻlib, vegetatsiyaning eng yuqori choʻqqisi (avgust oyi) uchun NDVI, NDSI va LST indeksleri hisoblangan.

Kalit soʻzlar: Nukus tumani, masofadan zondlash, tuproq shoʻrlanishi, NDVI, NDSI, yer yuzasi harorati (LST), GAT tahlili, oʻsimliklar degradatsiyasi.

Global iqlim oʻzgarishi sharoitida tuproq shoʻrlanishi arid va yarim arid mintaqalarda yer degradatsiyasining eng xavfli drayveriga aylandi[2][12]. Dunyo boʻylab qariyb 1 milliard gektar yer shoʻrlanishdan aziyat chekayotgan boʻlsa, Oʻzbekiston ushbu ekologik inqirozning markazida joylashgan.[7] Mamlakatdagi sugʻoriladigan yerlarning qariyb 51% qismi (taxminan 2,8 mln gektar) turli darajada shoʻrlangan boʻlib, bu jarayon qishloq xoʻjaligi mahsuldorligini keskin pasaytirmoqda[7][5]. Iqtisodiy tahlillar shuni koʻrsatadiki, kuchli shoʻrlanish oqibatida Oʻzbekiston iqtisodiyoti har yili taxminan 1 milliard AQSH dollari miqdorida zarar koʻrmoqda[7].

Amudaryoning quyi oqimi, xususan, Qoraqalpogʻiston Respublikasining Nukus tumani Orol dengizining qurigan tubidan koʻtarilayotgan tuzli chang boʻronlariga yaqinligi sababli oʻta zaif ekotizimga ega[10]. Hududda shoʻrlanishning asosiy omili — grunt suvlari sathining sayozligi (markaziy qismlarda 0,8–2,7 m oraligʻida) va ularning yuqori minerallasuv darajasidir[7][8]. Amudaryo suvi sathining pasayishi (2020-yilga kelib suv sathi oʻrtacha 40% ga kamaygan) tabiiy drenajni yomonlashtirib, issiq avgust oylarida tuproq yuzasida tuzlarning kapillyar toʻplanishini tezlashtirmoqda[10].

Ushbu tadqiqotda 2010–2025 yillar oraligʻidagi tahlillar aynan avgust oyiga yoʻnaltirildi. Buning ilmiy asosi shundaki, avgust oyi hududda asosiy ekin turlari

(paxta va tabiiy o'simliklar) uchun vegetatsiyaning eng cho'qqi (peak) davri hisoblanadi va spektral indekslar (NDVI, NDSI) o'simliklardagi sho'rlanish stressini eng aniq (90% gacha aniqlikda) aks ettiradi[7][8][10]. An'anaviy tahlillar qimmat va uzoq vaqt talab qilganligi sababli, Sentinel-2 va Landsat-8 ma'lumotlaridan foydalanish Nukus tumani kabi murakkab gidrologik hududlarda sho'rlanish o'choqlarini tezkor aniqlash imkonini beradi[5][10].

Tadqiqot ob'ekti sifatida Amudaryoning quyi oqimi, Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumani tanlab olindi (jami maydoni 1164,05 km²).

Hudud gidrogeologik jihatdan grunt suvlari sathi sayozligi (0,8–2,7 m) va ularning yuqori minerallashuv darajasi bilan ajralib turadi, bu esa issiq avgust oylarida tuproq yuzasida tuz to'planishini (kapillyar ko'tarilish) rag'batlantiradi[3][8].

Tadqiqotda 2010, 2015, 2020 va 2025-yillarning avgust oyiga oid Landsat 8/9 (OLI/TIRS) va Sentinel-2 (MSI) sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanildi[3][10]. Ma'lumotlarni to'plash va dastlabki tahlillar quyidagi platformalarda amalga oshirildi: Google Earth Engine (GEE) va ArcGIS 10.8 (ArcMap).

Tadqiqotda tuproq sho'rlanishi va o'simliklar holati o'rtasidagi dinamik bog'liqlikni aniqlash uchun quyidagi asosiy spektral indekslar tahlil qilindi:

1. NDVI (Normalashgan farqli vegetatsiya indeksi): O'simliklarning fotosintetik faolligi va zichligini aniqlashda Near-Infrared (NIR) va Red kanallari sezgirligiga tayanildi[9]:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Natijalar o'simliklar zichligiga ko'ra 5 ta asosiy sinfga (suv, ochiq tuproq/taqir, past, o'rta va yuqori vegetatsiya) ajratildi.

2. NDSI (Normalashgan farqli sho'rlanish indeksi): Tuproq yuzasidagi tuz minerallarini aniqlashda foydalanildi, bu metod qurg'oqchil hududlarda sho'rlanish o'choqlarini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega[3]:

$$NDSI = \frac{SWIR1 - Green}{SWIR1 + Green}$$

Tadqiqot doirasida Nukus tumanining 2010–2025-yillardagi holati bo'yicha olingan ko'rsatkichlar hududda ekologik muvozanatning keskin o'zgarganini raqamlar orqali tasdiqladi.

Yer qoplami va vegetatsiya zichligi (NDVI) dinamikasi. Nukus tumanida 15 yillik davr oralig'ida yer qoplami sinflarining transformatsiyasi quyidagicha kechdi:

- Suv maydonlari: 2010-yilda 37,36 km² bo'lgan suv ob'ektlari 2015-yilda 31,21 km² ga, 2020-yilda esa 15,84 km² ga tushib qolgan. 2025-yilgi o'lchovlar suv

sathining rekord darajada — 14,35 km² gacha qisqarganini ko‘rsatdi, bu esa 2010-yilga nisbatan 61,5% ga kamayish demakdir.

- Taqir yerlar: Suv sathining pasayishi ochiq tuproq va taqir yerlar maydonining muttasil kengayishiga sabab bo‘ldi. 2015-yilda 420,87 km² bo‘lgan taqirlar, 2025-yilga kelib 533,15 km² ga yetgan. Bu tuman umumiy maydonining qariyb 46% qismini o‘simliksiz ochiq tuproqlar egallaganini anglatadi.

1-diagramma. Nukus tumani o'simlik qoplamasi (NDVI) o'zgarish dinamikasi (2010 - 2025 yillar)

- Vegetatsiya sinflari: Qalin vegetatsiya maydonlari 2020-yilda (suv biroz ko‘paygan yilda) 220,32 km² gacha ortgan edi. Biroq, 2025-yilgi tahlillar shuni ko‘rsatdiki, suv resurslarining tanqisligi vegetatsiyaga salbiy ta’sir qilib, qalin yashillik maydoni 185,84 km² ga tushib ketgan.

Bu tahlillar asosida quyidagi grafik karta ishlab chiqildi(1-rasm).

1-rasm. Nukus tumani vegetatsiya tahlili(2010-2025 yillar)

Spektral sho‘rlanish tahlili (NDSI). Sho‘rlanish ko‘rsatkichlari tuman hududida tuz to‘planish o‘choqlarining paydo bo‘lishi va kengayishini tasdiqlaydi:

- Yuqori sho‘rlanish: 2010-yilda Nukus tumanida "Yuqori sho‘rlanish" sinfi umuman qayd etilmagan bo‘lsa, 2020-yilda 1,07 km² va 2025-yilda 1,16 km² maydonda kuchli sho‘rlanish o‘choqlari aniqlandi.

2-diagramma. Nukus tumani o'simlik qoplamasi (NDVI) o'zgarish dinamikasi (2010 - 2025 yillar).

- Namlik va sho‘rlanish: 2025-yilda yuqori namlikka ega (lekin sho‘rlanmagan) yerlar 533,11 km² ni tashkil etgan, bu ko‘pincha daryo bo‘yi hududlariga to‘g‘ri keladi.
Bu jarayonlar esa quyidagi ko‘rinishda kartada o‘z aksini topdi(2-rasm).

2-rasm. Nukus tumani sho‘rlanish tahlili(2010-2025 yillar).

Xulosa. Ushbu tadqiqot Nukus tumanida tuproq sho‘rlanishining o‘simliklar qoplamiga ta’sirini masofadan zondlash va GAT texnologiyalari yordamida tahlil qilib, quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarga keldi:

2010–2025 yillar oralig‘ida hududda suv resurslarining keskin tanqisligi kuzatildi. Suv ob’ektlari maydoni 61,5% ga qisqarib (37,36 km² dan 14,35 km² gacha), bu jarayon taqir (ochiq tuproq) yerlarning 64 km² ga kengayishiga olib keldi.

Spektral tahlillar (NDSI) tuman hududida sho‘r bosish jarayoni agressivlashganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, 2010-yilda mavjud bo‘lmagan "Yuqori sho‘rlanish" sinfi 2025-yilga kelib 1,16 km² maydonni egalladi. Bu sho‘rlanish o‘choqlarining asosan daryo o‘zanidan uzoq, drenaj sust hududlarda shakllanayotganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Allashov Z.J., Nuratdinov A.U., Bekanov K.K. GAT texnologiyalari asosida yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o‘tkazish masalalari. *Geografik tadqiqotlarda zamonaviy geoinformatsion kartografiya, masofadan zondlash metodlari va texnologiyalarining roli: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. Toshkent: O‘zMU, 283-287-betlar, 2024..
2. Allbed A., Kumar L. Soil Salinity Mapping and Monitoring in Arid and Semi-Arid Regions Using Remote Sensing Technology: A Review. *Advances in Remote Sensing*, 2, 373-385, 2013..
3. Avezov M.M., Elmurotova A.M., Amanzholov A.I. Comprehensive Analysis of Soil Salinization Dynamics in Semi-Arid Regions of Uzbekistan Using GIS and Remote Sensing Indices. *Geography and Sustainable Development*, 2(1), 6-23, 2026..
4. De Jong S.M., Van der Meer F.D. (Eds.). *Remote Sensing Image Analysis: Including the Spatial Domain*. Volume 5. Springer Science + Business Media, Inc., 2004..
5. Djuraev A., Mirdjalalov D., Nuratdinov A., Khushvaktov T., Karimov Y. Evaluation of soil salinity level through NDVI in Syrdarya province, Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*, 258, 03017, 2021..
6. Gholizadeh A., Kopačková V. Detecting vegetation stress as a soil contamination proxy: a review of optical proximal and remote sensing techniques. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2019..
7. Ivushkin K., Bartholomeus H., Bregt A.K., Pulatov A. Satellite thermography for soil salinity assessment of cropped areas in Uzbekistan. *Land Degradation & Development*, 28, 870–877, 2017..
8. Khasanov S., Oymatov R., Kulmatov R. Canopy temperature: as an indicator of soil salinity (a case study in Syrdarya province, Uzbekistan). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1142, 012109, 2023..
9. Levin N. (Ed.). *Fundamentals of Remote Sensing*. 1st Hydrographic Data Management course, IMO - International Maritime Academy. Tel Aviv University, Israel, 1999..
10. Nuratdinov A., Reymov P., Kannazarov Z. Study of sustainable changes in the reserve zone of the Lower Amu Darya State Biosphere Reserve based on Remote Sensing data. *Science and Education in Karakalpakstan*, 4/1, 116-123, 2025..
11. Sahbeni G., Ngabire M., Musyimi P.K., Székely B. Challenges and Opportunities in Remote Sensing for Soil Salinization Mapping and Monitoring: A Review. *Remote Sensing*, 15, 2540, 2023..
12. Timmermans J., Chen Q., Van Bodegom P.M., Wen W. Remote sensing to assess the drought and salinity impacts on crop traits. *Remote Sensing*, 13, 6, 2020..
13. Weng Q. *Remote Sensing and GIS Integration: Theories, Methods, and Applications*. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2010..

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

